

8

semi
nário

do como
mo sp

a arquitetura e
urbanismo modernos
e os acervos

JACQUES PILON E GIANCARLO PALANTI: PESQUISA E OS DESAFIOS DA EXTROVERSÃO DAS COLEÇÕES DA SEÇÃO TÉCNICA DE MATERIAIS ICONOGRÁFICOS DA BIBLIOTECA DA FAUUSP

*Jacques Pilon and Giancarlo Palanti: research and the challenges of
extroversion in the collections of the Technical Section of Iconographic
Materials of the FAUUSP Library*

*Jacques Pilon y Giancarlo Palanti: la investigación y los desafíos de la
extroversión en las colecciones de la Sección Técnica de Materiales
Iconográficos de la Biblioteca FAUUSP*

SILVA, Joana Mello de Carvalho e

Doutora. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.

joana-mello@usp.br

SILVA, Daniel Alves da

Graduando. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.

danielalves@usp.br

COMPARINI, Fernando Prudente

Graduando. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.

fernandocomparini@usp.br

RESUMO

O presente trabalho discorre sobre o projeto de cultura e extensão intitulado "Coleções de projetos: ensino, aprendizado, prática e difusão - Coleções Jacques Pilon e Giancarlo Palanti", realizado entre setembro de 2020 e agosto de 2021 com fomento do Programa Unificado de Bolsas de Estudo para Estudantes de Graduação (PUB) da Universidade de São Paulo. Este projeto visa democratizar o acesso ao acervo da Seção Técnica de Materiais Iconográficos da Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP) através de sua disponibilização *on-line* no Portal Acervos. Ao longo do trabalho é apresentada a metodologia das atividades realizadas, bem como feita uma reflexão sobre a importância da difusão e acesso a estes acervos e o protagonismo de instituições públicas neste processo, sobretudo em meio aos ataques direcionados à ciência e à cultura no Brasil atual.

Palavras-chave: Acervos. Biblioteca. Difusão.

ABSTRACT

The present work discusses the culture and extension project entitled "Project collections: teaching, learning, practice and dissemination - Jacques Pilon and Giancarlo Palanti collections", held between september 2020 and august 2021, promoted by University of São Paulo's Unified Scholarship Program (PUB). It intends to democratize access to the collection of Technical Section of Iconographic Materials at the Library of Architecture and Urbanism School of University of São Paulo (FAUUSP), through its on-line availability at Portal Acervos. Throughout this work, we have presented the methodology of the project's activities, as well as a reflection about the importance of dissemination and access to these collections and the protagonism of public institutions, especially amidst the current attacks directed towards science and culture in Brazil.

Keywords: Collections. Library. Dissemination.

RESUMEN

El presente trabajo aborda el proyecto de cultura y extensión titulado "Colecciones de proyectos: enseñanza, aprendizaje, práctica y difusión - Colecciones Jacques Pilon y Giancarlo Palanti", realizado entre septiembre de 2020 y agosto de 2021 con el apoyo del Programa Unificado de Becas para Estudiantes de Grado (PUB) de la Universidad de São Paulo. Su objetivo es democratizar el acceso a la colección de la Sección Técnica de Materiales Iconográficos de la Biblioteca de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo (FAUUSP) a través de su disponibilidad en línea en el Portal Acervos. A lo largo del trabajo se presenta la metodología de las actividades realizadas, así como una reflexión sobre la importancia de la difusión y el acceso a estas colecciones y el protagonismo de las instituciones públicas en este proceso, especialmente en medio de los ataques dirigidos a ciencia y cultura en el Brasil actual.

Palabras clave: Colecciones. Biblioteca. Difusión.

JACQUES PILON E GIANCARLO PALANTI: PESQUISA E OS DESAFIOS DA EXTROVERSÃO DAS COLEÇÕES DA SEÇÃO TÉCNICA DE MATERIAIS ICONOGRÁFICOS DA BIBLIOTECA DA FAUUSP

Introdução

Afinada com a democratização do ensino público no Brasil, a Universidade de São Paulo vem realizando um conjunto de ações que compõem a Política de Apoio à Permanência e Formação Estudantil. Desde 2016, integra esta política o Programa Unificado de Bolsas de Estudo para Estudantes de Graduação (PUB) que está estruturado em três vertentes com vistas a engajar os estudantes em atividades de ensino de graduação, cultura e extensão e pesquisa e com isso contribuir para a sua formação acadêmica e profissional. A vertente de cultura e extensão tem fomentado um conjunto de projetos vinculados à Seção Técnica de Materiais Iconográficos da Biblioteca da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP). Estes projetos são dedicados à salvaguarda documental, catalogação, digitalização e difusão das coleções sob a guarda e conservação da instituição desde os anos 1960.³⁹

Desde de 2020, os projetos desenvolvidos visam preferencialmente à extroversão das coleções por meio do Portal Acervos. Lançado em dezembro 2019, o portal reúne em uma única plataforma de acesso livre e gratuito as mais variadas produções gráficas e audiovisuais pertencentes à Biblioteca da FAUUSP, entre elas as coleções de arquitetura, urbanismo e design que englobam desde projetos em seus vários estágios de desenvolvimento e especialidades até fotografias, maquetes, memoriais descritivos, catálogos, cartas, anotações e outros tipos de documentos relativos à concepção e execução da obra e à prática profissional cotidiana.⁴⁰

³⁹ Para conhecer melhor a criação desta seção e a formação de suas coleções ver o capítulo "A seção técnica de materiais iconográficos da biblioteca da FAUUSP: origem e história, escrito por Eliana de Azevedo Marques para o livro *Arquivos, memórias da cidade, historiografias da arquitetura e do urbanismo* organizado Ana Claudia Veiga de Castro, Joana Mello de Carvalho e Silva e Eduardo Augusto Costa em 2021.

⁴⁰ Para conhecer a concepção e funcionalidade deste portal ver o capítulo "Acervo Iconográfico da FAUUSP: desafios e perspectivas" publicado por Gisele Ferreira de Brito no livro *Arquivos, memórias da cidade, historiografias da arquitetura e do urbanismo* mencionado acima.

Aposta-se que a ampla e continuada divulgação desses documentos através de uma plataforma on-line não só publiciza o patrimônio documental ali preservado, democratizando o acesso à informação, como pode incentivar a formulação de novas pesquisas, bem como o desenvolvimento e aprofundamento de investigações já em curso. Essa ação pode ainda, em consonância com os objetivos da Biblioteca de auxiliar a pesquisa desde a sua criação em 1948, fomentar a realização de atividades acadêmicas no nível da graduação e outras relativas ao âmbito da cultura e extensão, como exposições, filmes e livros produzidos pela comunidade acadêmica, por instituições culturais e de ensino nacionais e internacionais e ainda pela mídia especializada. Dentre essas iniciativas, destaca-se a mais recente, a *Ocupação Rino Levi* (2020),⁴¹ realizada em parceria com o Itaú Cultural.⁴² A exposição comprovou o interesse pelas coleções sob guarda da FAUUSP e possibilitou que um público maior tivesse acesso aos documentos do acervo, seja presencialmente ou on-line por meio do site da ocupação,⁴³ contribuindo para que este possa conhecer melhor a história da cidade de São Paulo e de sua arquitetura, e assim pensar sobre o seu presente e futuro.⁴⁴

⁴¹ Para realização da ocupação foram propostos outros projetos PUB, entre eles o intitulado “A transformação da cidade de São Paulo pelo acervo iconográfico da FAU-USP”, desenvolvido entre 2019 e 2020 com a mesma orientadora deste projeto.

⁴² Participaram da co-curadoria os docentes da FAUUSP Hugo Segawa, Joana Mello, Mônica Junqueira de Camargo e Tatiana Sakurai, além de Renato Anelli.

⁴³ O site da Ocupação Rino Levi está disponível em <https://www.itaucultural.org.br/ocupacao/rino-levi/>. Acesso em: 09 jun. 2022.

⁴⁴ Esta era uma das intenções da parceria, expressa no artigo “Coleções para pesquisa e extensão: o acervo de arquitetura, urbanismo e design da FAU/USP”, escrito pela então diretora, a Profa. Dra. Ana Lucia Duarte Lanna, em parceria com Gisele Ferreira de Brito para o catálogo da exposição que está disponível em https://issuu.com/itaucultural/docs/web_public_rl. Acesso em: 09 jun. 2022.

Figura 1. Portal Acervos. Disponível em: <<https://acervos.fau.usp.br>>. Acesso em: 25 mai. 2022.

Atendendo a essas diretrizes gerais e dando continuidade, portanto, a um conjunto amplo de iniciativas, formulamos para o Edital PUB 2020/2021 o projeto “Coleções de projetos: ensino, aprendizado, prática e difusão - Coleções Jacques Pilon e Giancarlo Palanti” com a supervisão técnica da Bibliotecária chefe da Seção Técnica de Materiais Iconográficos da Biblioteca da FAUUSP, Gisele Ferreira de Brito.⁴⁵ Esta proposta visava potencializar a extroversão, no sentido da produção, disponibilização e difusão de conteúdo das coleções dos dois arquitetos, cuja produção tem uma importância reconhecida pela historiografia para a construção da cidade de São Paulo e a afirmação da arquitetura moderna no país.

Para o projeto foram selecionados dois estudantes de graduação do curso de Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP, que foram supervisionados pela docente envolvida neste trabalho em parceria com Gisele Ferreira de Brito e capacitados por ela e demais técnicos da biblioteca com vistas a consolidar as informações a respeito das

⁴⁵ Sob a sua supervisão, e em parceria com docentes da FAUUSP, a biblioteca tem sido contemplada por bolsas PUB desde 2016, contribuindo assim a ampliação dos trabalhos de catalogação, tratamento e extroversão do acervo. Foram contemplados no mesmo edital de 2020/2021 outros três projetos dedicados às coleções de Carlos Milan e Waldemar Cordeiro, Rino Levi e Ramos de Azevedo orientados por Rodrigo Queiroz, Mônica Junqueira de Camargo e Beatriz Piccolotto Siqueira Bueno, respectivamente. Um outro projeto, coordenado pela Prof^a. Dr^a. Ana Judite Galbiatti Limongi França, tratou de várias coleções a partir de um recorte específico, os estabelecimentos assistenciais de saúde.

coleções e ampliar a sua difusão por meio do Portal Acervos. A partir desta seleção foram estabelecidas duas frentes de trabalho: uma dedicada à Coleção Jacques Pilon e outra voltada à Coleção Giancarlo Palanti, cada uma aos cuidados de um dos bolsistas, ambas desenvolvidas conforme a mesma metodologia e objetivos a serem apresentados a seguir.

O projeto seria desenvolvido em etapas com atividades e orientações específicas. Na primeira etapa, foram produzidos verbetes biográficos relativos às duas coleções. Já na segunda, a tarefa principal foi a de enriquecer o banco de dados que alimenta o portal com o processamento e tratamento das biografias, além de informações como os endereços das obras, as coordenadas geográficas e a situação construtiva de cada uma delas, isto é, se se trata de uma obra construída, demolida ou uma reforma, com o objetivo de produzir um mapa interativo com a localização das obras. As demais etapas envolveriam a eleição dos documentos (desenhos técnicos, negativos, fotografias, propagandas etc.) mais representativos da atuação em vida de ambos os profissionais e a sua catalogação, digitalização e disponibilização na plataforma Acervos. Por conta da necessidade de deslocamentos até a FAUUSP para a consulta dos documentos, e da pandemia de COVID-19, que acompanhou o trabalho do início ao fim, estas atividades não puderam ser realizadas. Apenas a primeira e a segunda foram completadas, reservando-se para outro projeto PUB a ser realizado no momento de superação da pandemia a realização das demais atividades.

Produção de verbetes: diretrizes, desafios e aprendizados

A primeira etapa, desenvolvida de setembro de 2020 a março de 2021, contemplou, principalmente, a redação de verbetes biográficos de Jacques Pilon e Giancarlo Palanti, de seus principais colaboradores e dos escritórios por ele dirigidos. Para a sua fatura foi feita ampla pesquisa bibliográfica, considerando as bases de dados de trabalhos acadêmicos, livros e periódicos de modo a se identificar os escritórios e principais colaboradores que teriam verbetes específicos. Dentre os verbetes produzidos, constam, para cada uma das coleções:

Coleção Giancarlo Palanti

Arquiteto principal

- Giancarlo Palanti [<https://acervos.fau.usp.br/s/acervos/item/13654>]

Colaboradores

- Henrique Mindlin [<https://acervos.fau.usp.br/s/acervos/item/13655>]
- Lina Bo Bardi [<https://acervos.fau.usp.br/s/acervos/item/13656>]
- Alfredo Mathias [<https://acervos.fau.usp.br/s/acervos/item/13657>]

Escritórios e Empresas

- Escritório Técnico Giancarlo Palanti, Arquitetura em Geral – Materiais de Construção [<https://acervos.fau.usp.br/s/acervos/item/13695>]
- Henrique E. Mindlin, Giancarlo Palanti & Arquitetos Associados [<https://acervos.fau.usp.br/s/acervos/item/13696>]
- Studio de Arte Palma [<https://acervos.fau.usp.br/s/acervos/item/13697>]
- Construtora Alfredo Mathias [<https://acervos.fau.usp.br/s/acervos/item/13698>]

Coleção Jacques Pilon

Arquiteto principal

- Jacques Pilon [<https://acervos.fau.usp.br/s/acervos/item/13659>]

Colaboradores

- Francisco Matarazzo Neto [<https://acervos.fau.usp.br/s/acervos/item/13660>]
- Herbert Duschenes [<https://acervos.fau.usp.br/s/acervos/item/13661>]
- Adolf Franz Heep [<https://acervos.fau.usp.br/s/acervos/item/13662>]
- Gian Carlo Gasperini [<https://acervos.fau.usp.br/s/acervos/item/13663>]
- Jerônimo Bonilha Esteves [<https://acervos.fau.usp.br/s/acervos/item/13664>]

Escritórios

- Pilon & Matarazzo Ltda. [<https://acervos.fau.usp.br/s/acervos/item/13703>]
- Jacques Pilon Engenheiro e Arquiteto e Jacques Pilon Arquitetura e Construção [<https://acervos.fau.usp.br/s/acervos/item/13704>]

Entre setembro e outubro de 2020, visando o estabelecimento de parâmetros para a escrita dos verbetes do Portal Acervos, foram realizadas três oficinas. A primeira a ser

realizada, a Oficina de Fontes de Informações para Pesquisa, instruiu os meios mais adequados para se realizar pesquisas e dicas de fontes e softwares de organização bibliográfica, garantindo um acesso a dados e informações confiáveis de importante valia tanto a essa etapa quanto à vida acadêmica do bolsista, seja para o desenvolvimento de trabalhos de graduação, seja para a realização de pesquisas como esta em foco ou outras de Iniciação Científica. A segunda, a Oficina de Escrita, discutiu diretrizes básicas a serem seguidas pelos bolsistas na produção dos verbetes, levando em consideração modelos de textos biográficos de diferentes fontes e estilos de escrita. A partir dessa experiência e de outros referenciais, definiram-se as diretrizes em conjunto com Gisele Ferreira de Brito e a/os docentes envolvida/os no edital, indicados acima. Por fim, a Oficina de “Mãos à Obra” sintetizou as discussões sobre as diretrizes textuais em um documento de referência aos bolsistas, além de apresentar o funcionamento do Portal Acervos e o modo de inserir as produções e demais informações na planilha de trabalho.

Para cada tipo de verbete foram estabelecidas diretrizes que conduziram a redação feita pelos bolsistas. Para os verbetes de profissionais obedeceu-se a um máximo de 2000 caracteres e de 3000 para os de escritórios, utilizando-se sempre o pretérito perfeito para a redação. Na existência de muitos colaboradores, foram priorizados aqueles que tinham vínculo com os projetos sob a guarda da Seção Técnica de Materiais Iconográficos e atuantes dentro da cobertura temporal das Coleções. Nos verbetes de profissionais e escritórios foram destacados projetos relevantes e as principais contribuições de Pilon e Palanti para o campo arquitetônico. Estas e outras diretrizes garantiram a uniformidade nos verbetes das diferentes coleções da Biblioteca, estabelecendo-se com isso uma orientação geral para o Portal Acervos.

Em relação à sistematização do material, houve o preenchimento de outras informações pessoais e/ou institucionais em uma planilha de dados. Informações como a data de nascimento, o gênero e as referências bibliográficas que sustentaram a produção dos verbetes foram inseridas nas seções sobre os profissionais colaboradores, de modo a facilitar consultas filtradas e eventuais pesquisas sobre os arquitetos a partir da consulta ao Portal Acervos. Quanto aos escritórios, para além das referências bibliográficas, houve ainda a inserção do endereço à época e da razão social do escritório.

Para a pesquisa sobre estes profissionais e escritórios, utilizou-se privilegiadamente a internet, em vista das restrições causadas pela pandemia do vírus COVID-19. Neste

sentido, as fontes consultadas foram diversas, como sites de teses, portais de arquitetura e de escritórios, acervos de jornais da Hemeroteca Nacional etc, e dependeram da quantidade de material produzido sobre cada profissional. Se para alguns profissionais a informação encontrada foi significativa, como Giancarlo Palanti, Lina Bo Bardi e Jacques Pilon, para outros nomes como Francisco Matarazzo Neto e Jerônimo Bonilha Esteves apareceram muito menos referências no material on-line. Em função das limitações impostas à pesquisa e consulta bibliográfica pela pandemia de COVID-19, indica-se, no contexto de retorno às atividades presenciais, a possibilidade de se enriquecer estes verbetes a partir da consulta em fontes físicas. De todo modo, os textos finais abrangem desde uma retrospectiva da vida e da atuação em São Paulo dos arquitetos das duas Coleções de Projeto, bem como as atividades de colaboradores igualmente importantes.

A escrita dos verbetes articulou as atividades de pesquisa e extensão, envolvendo um conjunto importante de aprendizados relativos ao levantamento bibliográfico e documental; ao diálogo crítico com os autores e as análises feitas sobre Pilon e Palanti, seus colaboradores, vida e obra; ao desenvolvimento de uma escrita sintética, porém precisa e, por fim, ao compartilhamento do conhecimento adquirido pelas indicações das fontes consultadas. Pela difusão dessa produção, a atividade contribui também para o ensino, na medida em que muitos estudantes consultam as coleções da Biblioteca da FAUUSP para o desenvolvimento de seus trabalhos acadêmicos, tendo acesso a esses verbetes e informações relevantes por meio do Portal Acervos.

O acesso aos diferentes verbetes dentro do Portal Acervos pode ser feito da seguinte forma: na página inicial do portal, clica-se no link “Coleções” dentro da barra de links. Ele dará acesso à lista de coleções do portal, onde pode-se clicar no nome ou figura referente à respectiva coleção que se deseja acessar. Já na página da coleção desejada, os verbetes podem ser acessados no item “Assunto”, na área esquerda, que possui também outros itens referentes a informações da atuação do respectivo profissional e da coleção. Nesta mesma página, à direita, vê-se a lista de itens que compõem a coleção com título da obra, autoria, data e classificação. A partir dela é possível acessar a outra página com informações mais detalhadas sobre o projeto, incluindo-se o número de folhas, seus títulos e/ou breves descrições.

Enriquecimento de dados do Portal Acervos: diretrizes, desafios e aprendizados

A segunda etapa deste projeto de extensão foi executada entre abril de 2021 e agosto de 2021, concomitantemente à finalização da primeira etapa, com os uploads dos verbetes no Portal Acervos. Em função da catalogação prévia das Coleções Jacques Pilon e Giancarlo Palanti, a principal atividade desenvolvida foi o enriquecimento da planilha que alimenta o portal com dados referentes aos diferentes projetos das duas coleções, notadamente os relativos às suas localizações e principais características. Assim como na etapa anterior, trabalhou-se em cima de uma planilha em que os diferentes dados deveriam ser inseridos: o endereço, as coordenadas geográficas (latitude e longitude), o estado construtivo (Construído/Demolido/Reforma/Projeto/Mobiliário) e eventuais referências bibliográficas de cada projeto em questão.

O intuito principal dessa etapa foi o de complementar as informações de cada projeto e ainda fomentar a base de dados para a produção de um mapa interativo no Portal Acervos, onde se encontram projetos geolocalizados de cada arquiteto, bem como sua condição no momento (se construído, demolido, reformado etc.), de forma a dar ideia da dimensão territorial da produção de cada profissional. Projetos de endereço incerto não integraram esta etapa, assim como projetos não construídos ou aqueles que ficaram restritos aos primeiros estudos. Todo o treinamento e o suporte necessário para esta etapa foi realizado por Gisele Ferreira de Brito.

Nessa etapa foram mapeados um total de 30 projetos da Coleção Giancarlo Palanti e 53 da Coleção Jacques Pilon, perfazendo um total de 83 projetos catalogados e geolocalizados. Infelizmente sua inserção no mapa interativo do Portal Acervos ainda não foi feita, já que envolveram trabalhos de outros bolsistas e profissionais da Seção Técnica de Materiais Iconográficos da Biblioteca da FAUUSP, em etapas diferentes de desenvolvimento do projeto. No entanto, espera-se que em breve os projetos possam ser inseridos no portal. De qualquer maneira, em uma etapa teste, já foi produzido o mapa da Coleção Rino Levi, que define o aspecto desejado e as informações necessárias para a confecção dos mapas de cada coleção dentro do Portal Acervos. O exemplo que trouxemos que servirá de parâmetro é o do projeto do Cine Ipiranga e Hotel Excelsior, realizado pelo arquiteto em 1940 (Figuras 2 e 3).

Figura 2. Localização do Cine Ipiranga e Hotel Excelsior (1940 - 1943) realizado por Rino Levi.

Figura 3. Informações básicas do Cine Ipiranga e Hotel Excelsior (1940 - 1943) de Rino Levi.

A produção desses mapas com a localização das obras que compõem o acervo permite um entrelaçamento das histórias da arquitetura e da cidade, além da identificação de obras, da contribuição dos arquitetos para a construção de São Paulo e seu patrimônio construído. Ela permite também o levantamento dos bairros da cidade nas quais os profissionais da área mais atuaram ao longo de seu desenvolvimento urbano, permitindo a montagem de análises espaciais, cronológicas, por arquiteto e tipologia, abrindo novos campos de pesquisa. Por fim, possibilita refletir sobre quais perfis de arquiteto, produção arquitetônica e localidade na cidade compõem o acervo da Seção Técnica de Materiais

Iconográficos, contribuindo para a definição e revisões contínuas das Políticas de Aquisição de Coleções pela Biblioteca da FAUUSP.

Considerações finais

Diante das restrições de acesso aos documentos originais impostas pela pandemia da COVID-19 durante todo o período de abrangência da bolsa, o projeto PUB de cultura e extensão teve que se adaptar ao contexto remoto. Conforme dito anteriormente, infelizmente não foi feita a digitalização de documentos representativos das diferentes coleções, bem como houve restrição de acesso à bibliografia, utilizando-se privilegiadamente a internet para consulta de fontes

Apesar disso, considera-se o resultado final alcançado satisfatório. Destaca-se a contribuição técnica do trabalho para uma formação humana e técnica dos bolsistas, já que foi possível ampliar o conhecimento acerca da formação do campo arquitetônico no Brasil e das principais personagens que ajudaram a construir a cidade de São Paulo, bem como de práticas de pesquisa, documentação e catalogação do material histórico. Contribuíram para isso a participação dos bolsistas na mesa “Acervos e abordagens museográficas” no Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da USP (SIICUSP), com as apresentações “Coleções de projetos: ensino, aprendizado, prática e difusão - Coleção Jacques Pilon” e “Coleções de projetos: ensino, aprendizado, prática e difusão - Coleção Giancarlo Palanti”, e mesmo a redação do presente artigo, onde foi possível refletir sobre as contribuições do projeto e o aprendizado adquirido.

Ao disponibilizar os resultados de forma aberta e gratuita no Portal Acervos, abre-se a oportunidade para que os mais diversos grupos da sociedade, sejam eles de dentro ou de fora da USP ou da comunidade acadêmica ou não, possam também aprender sobre este grande legado. Nesse sentido, a iniciativa do Portal se mostra como essencial na medida em que disponibiliza conteúdos e serviços de modo digital e contínuo, transcendendo as barreiras físicas que muitas vezes dificultam o acesso democrático aos acervos no geral. Ele se apresenta como uma porta de acesso a partir da qual é possível já levantar um conjunto de informações e dados para o aprofundamento da pesquisa.

Por fim, há uma decisão político-social de grande importância nessa extroversão. Nos últimos anos, tem-se visto um crescimento nos ataques à credibilidade da cultura e

ciência no Brasil, com destaque àqueles direcionados às universidades federais e estaduais; concomitantemente, vê-se um sucateamento acelerado dos acervos e das condições de funcionamento das instituições culturais e públicas, bem como a evasão de importantes coleções pela ação de instituições estrangeiras. Evidenciam este processo os recentes incêndios do Museu Nacional, em 2018, da Cinemateca Brasileira em 2021, entre outros. Disponibilizar publicamente um acervo rico, diverso e vasto, portanto, não apenas reafirma a importância da preservação e difusão do patrimônio documental no Brasil, mas também faz reconhecer a competência da gestão e guarda sob responsabilidade de uma instituição pública de ensino. Vale destacar que por seu compromisso com a produção do conhecimento, o acesso e a reprodução dos documentos do acervo da FAUUSP são francos e gratuitos para fins acadêmicos e de cultura e extensão para aqueles que compõem a Comunidade USP ou estão vinculados a Instituições Públicas Brasileiras.⁴⁶ Especialmente num cenário atual de obscurantismo, notícias falsas e pós-verdades, difundir informações qualificadas de forma acessível e aproximar as instituições da sociedade se faz mais do que necessário.

Referências:

ALMEIDA, Moracy Amaral e. **Pilon, Heep, Korngold e Palanti**: edifícios de escritórios (1930-1960). 2015. Dissertação (Mestrado em Projeto de Arquitetura) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015.

CASTRO, Ana Cláudia Veiga de et al. (orgs.). **Arquivos, memórias da cidade, historiografias da arquitetura e do urbanismo**. São Paulo: FAUUSP, 2021. (Coleção Caramelo). Disponível em: <http://www.livrosabertos.sibi.usp.br/portaldelivrosUSP/catalog/book/723>. Acesso em: 09 jun. 2022.

FRANCO, Tiago Seneme. Arquitetura tradicionalista nos edifícios de escritório de Jacques Pilon. **Arquitextos**, São Paulo, ano 12, n. 137.03, out. 2011. Disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/12.137/4095>. Acesso em: 07 jun. 2022.

FRANCO, Tiago Semene. **A trajetória de Jacques Pilon no centro de São Paulo**: análise das obras de 1940 a 1947. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2009.

HENRIQUE Mindlin. **Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras**, São Paulo, 2020. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa860/henrique-mindlin>. Acesso em: 08 jun. 2022.

⁴⁶ O regramento para consulta e normas para utilização das imagens do acervo está descrito na Política de cessão de imagens e empréstimo de originais disponível no Portal Acervos em https://acervos.fau.usp.br/s/acervos/page/politica_de_cessao_de_imagens_e_emprestimo. Acesso em: 09 jun. 2022. A Política de Preços Públicos da FAUUSP está disponível na mesma plataforma em https://acervos.fau.usp.br/s/acervos/page/politica_de_precos_publicos. Acesso em: 09 jun. 2022.

HERBERT Duschenes. **Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras**, São Paulo, 2022. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa481923/herbert-duschenes>. Acesso em: 07 jun. 2022.

LANNA, Ana Lúcia Duarte; BRITO, Gisele Ferreira de. Coleções para pesquisa e extensão: o acervo de arquitetura, urbanismo e design da FAU/USP. In: COSTA, Carlos (coord.). **Ocupação Rino Levi**. São Paulo: Itaú Cultural, 2020, p. 60-61.

LINA Bo Bardi. **Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras**. São Paulo, 2020. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa1646/lina-bo-bardi>. Acesso em: 08 jun. 2022.

NOBRE, Ana Luiza de Souza. **Fio Cortantes: Projeto e produto, arquitetura e design no Rio de Janeiro (1950-70)**. Tese (Doutorado em História da Arquitetura) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008.

SANCHES, Aline Coelho. A obra de Giancarlo Palanti em São Paulo. **Arquitextos**, São Paulo, ano 03, n.031.01, dez. 2002. Disponível em: <https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/03.031/722>. Acesso em: 16 out. 2020.

SANCHES, Aline Coelho. **A obra e a trajetória do arquiteto Giancarlo Palanti: Itália e Brasil**. Dissertação (Mestrado em Tecnologia do Ambiente Construído). Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2004.

SANTOS, Demóstenes. **A história da Construtora Alfredo Mathias (1950-1985)**. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.

SILVA, Joana Mello de Carvalho e. **O arquiteto e a produção da cidade: a experiência de Jacques Pilon em perspectiva (1930-1960)**. Tese (Doutorado em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.

SILVA, Joana Mello de Carvalho e. Um acervo, uma coleção e três problemas: a Coleção Jacques Pilon da Biblioteca da FAUUSP. **Anais do Museu Paulista**. São Paulo, v. 24, n. 3, p. 45-70, dez. 2016. Disponível em: <https://www.revistas.usp.br/anaismp/article/view/126842/123814>. Acesso em: 07 jun. 2022.